

Os Ícones e a Bíblia

por

©Teodorus R. Guerreiro

“Um *ícone* (do grego antigo εἰκών (eikón) 'imagem, semelhança') é uma obra de arte religiosa, mais comumente uma pintura, nas culturas das Igrejas Ortodoxas, Orientais e Católica. Não são simplesmente obras de arte; "um *ícone* é uma imagem sagrada usada na devoção religiosa". Os assuntos mais comuns incluem Cristo, Maria, santos e anjos. Embora especialmente associado a imagens em estilo retrato concentrando-se numa ou duas figuras principais, o termo também abrange a maioria das imagens religiosas numa variedade de meios artísticos produzidos pelo Cristianismo Oriental, incluindo cenas narrativas, geralmente da Bíblia ou da vida de santos.

Na língua grega, o termo para pintura de ícones usa a mesma palavra que para "escrita" ... como escrita de ícones.”¹

Várias vezes a tradução Grega do Antigo testamento, bem como o Novo Testamento fazem uso da palavra *ícone*: Ezequiel 8:5; Daniel2:31-32; Mateus 22:20; 1Coríntios 2:7; 2 Coríntios 4:4; Apocalypse 13:15, etc. No entanto duas passagens importantes que fazem uso da palavra *ícone*, na Bíblia são Génesis 1:27 “E criou Deus o homem à sua *imagem* (εἰκόνα); à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou.”; e Colossenses 1:15 “O qual é a *imagem* (εἰκών) do Deus invisível, o primogénito de toda a criação.”

Os iconoclastas², (e poderemos dizer que existem até ao dia de hoje), opõem-se ao uso dos ícones. A iconoclastia tem sido geralmente motivada teologicamente por uma interpretação da Antiga Aliança dos Dez

¹ Icon – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

² Foi um movimento político-religioso contra a veneração de ícones e imagens religiosas no Império Bizantino que começou no início do século VIII e perdurou até ao século IX. Os iconoclastas acreditavam que as imagens sacras seriam ídolos, e a veneração e o culto de ícones por consequência, idolatria.

Mandamentos, que proibia a confecção e adoração de 'imagens gravadas' (Êxodo 20:4, Deuteronômio 5:8)

No entanto, *“Para São João de Damasco, os ícones são um sacramento, não em virtude de divina manifestação, mas através da energia de uma presença divinamente agraciada. Considerando todo o seu lugar e função litúrgica, a sua presença e participação na Igreja invocação (epiclese), e por causa do que eles representam, os ícones inquestionavelmente recebem a graça do Espírito Santo. Também, porque a veneração do ícone não passa para o objecto material, mas sempre para aquela figura sagrada retratada nele, então apenas e da mesma maneira, uma bênção espiritual retorna do ícone. Pela graça do Santo Espírito que vivia naquela pessoa santa permanece também na sua existência espiritual duradoura. Assim, porque o ícone é um meio de comunhão na Igreja entre aquela figura sagrada e nós, o seu poder santificador deriva da graça daquela santa pessoa que está sempre pronta para a comunhão.”*³

E de novo: *“Como os ícones são apenas símbolos, os Ortodoxos não os adoram, mas os reverenciam ou veneram. João Damasceno distinguiu cuidadosamente entre a honra relativa ou veneração mostrada aos símbolos materiais, e a adoração devida somente a Deus.”* Metropolita Kalistos Ware⁴

Outros exemplos como estes podem ser encontrados facilmente dentro dos escritos da Igreja Ortodoxa em relação de como deve ser feito o uso de ícones na Igreja. No entanto queremos deixar claro que um ícone é venerado, pelo aquilo que ele representa, e nunca e de modo algum um ícone é adorado, como tentam propor os iconoclastas.

Agora a importante diferença que temos de fazer é entre, que tipo de veneração é feita a uma imagem que faz parte do contexto religioso a que pertencemos; com a de fazer imagens de ídolos para uma adoração totalmente à parte do contexto do Deus Bíblico a que nos estamos a dirigir.

Como exemplo, Deus condena os Israelitas por se inclinarem e oferecerem sacrifícios ao bezerro de ouro que fizeram em Êxodo 32:8, no entanto em Josué lemos:

“Então, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até à tarde, ele e os anciãos de Israel; e deitaram pó sobre as suas cabeças.” Josué 7:6

³ The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity, p. 335.

⁴ Met. Kallistos (Ware). The Orthodox Church - Chapter 2 (narod.ru)

Não precisamos de muita explicação para entendermos o que Josué e os anciãos estavam a fazer, a descrição a uma veneração à Arca do Pacto com os querubins na tampa da Arca é explícita. A diferença é que a Arca está dentro do contexto de culto ao Deus de Israel (Êxodo 25 1:22), pois Deus disse a Moisés que desceria no meio dos querubins, para falar com Moisés (Êxodo25:22). É por este motivo que Josué e os anciãos se prostaram perante a Arca do Pacto. E este tipo de veneração está em linha com aquilo que já foi referido acima por São João de Damasco.

Na verdade, o uso de *ícones* na Igreja, remota aos primórdios do Cristianismo. Até mesmo encontramos evidências de *ícones* nas sinagogas. Como por exemplo na sinagoga de Dura Europo⁵, localizada na cidade helenística e romana Dura Europo, na província Síria. A sinagoga foi reconstruída por volta de 244-245 d.C. e dotada de um conjunto de frescos figurativos únicos (até à data) numa sinagoga antiga. Vários ícones cobrem o interior da sinagoga, tais como os de Moisés e os israelitas, Arão, a filha do Faraó no rio, o bezerro de ouro, entre outros.

Uma outra referência Bíblica a *ícones* encontramos na descrição do Templo de Salomão.

“E pôs estes querubins no meio da casa de dentro; e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, por dentro e por fora.” I Reis 6:27-29

Tendo estabelecido que os *ícones* tiveram e têm um importante lugar, já desde o início tanto do Judaísmo como do Cristianismo, iremos falar das relíquias dos Santos, por estarem associadas aos ícones no mesmo contexto de veneração.

Poderá parecer algo estranho, para quem pela primeira vez ouve falar ou presencia uma veneração a uma relíquia de um Santo. *“Os Cristãos Ortodoxos veneram os corpos dos seus Santos. Embora os próprios Santos já tenham partido há muito tempo, os seus corpos incorruptos dão testemunho da sua fidelidade e do poder de Deus. Corpos incorruptíveis podem ser encontrados em muitos mosteiros ao redor do mundo. Eles são consagrados com relicários especiais. Essas relíquias são*

⁵ Dura-Europos synagogue - Wikipedia

frequentemente associadas à cura. Milagres podem ocorrer quando uma relíquia é colocada no solo do túmulo do santo. Além disso, os corpos dos santos incorruptíveis são frequentemente acompanhados por uma fragrância doce ou floral.”⁶

São Cirilo de Jerusalém também escreveu: *"Embora a alma não esteja presente, um poder reside nos corpos dos santos por causa da alma justa que por tantos anos habitou nela, ou a usou como seu ministro.”⁷*

O poder milagroso das relíquias não é algo novo, nem começou com o Cristianismo. Encontramos um exemplo sobre o poder milagroso das relíquias no Antigo Testamento.

“E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu; e, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés.” 2Reis 13:21

Exemplos do poder das relíquias encontramos também no Novo Testamento.

“E, tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genesaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla (heb. tzitzit; Gre. κράσπεδον⁸) do seu vestido; e todos os que a tocavam ficavam sãos.” Mateus 14:34-36

“E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam.” Actos 19:11-12

“Esses tipos de histórias moldaram as crenças Cristãs sobre as relíquias, encorajando a ideia de que o corpo de uma pessoa santa tinha um poder que poderia ser transferido para objetos com os quais entrou em contato, antes e depois da morte.”⁹ Como tal, tanto a veneração aos ícones como às relíquias, não é de nenhuma forma idolatria, e não é uma ideia que surgiu com a era Cristã. Os ícones têm as suas raízes nas próprias Escrituras Sagradas.

⁶ Relíquias dos Santos Ortodoxos - Citações da Igreja Ortodoxa (orthodoxchurchquotes.com)

⁷ Relíquias - OrthodoxWiki

⁸ A mesma palavra ‘κράσπεδον’ é usada na LXX em Números 15:38, para traduzir a palavra hebraica tzitzit. Daí sabemos que a passagem em Mateus 14:34 refere-se ao tzitit.

⁹ The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity, p. 465.

